

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON - 2030” STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS”

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: “UZBEKISTAN-2030” STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
“IFRS” ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for sustainable development.
- Sustainable development in the digital economy.
- Accounting and digitalization in the digital economy.
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting.
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development.
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЮНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MAHALLIY AVTOMOBIL BENZINI TARKIBIDAGI UGLEVODOROD FRAKSIYALARIGA EKSTRAGENTLARINING TA'SIRINI O'RGANISH

UDK 542.61

Maxmudov Muxtor Jamolovich

Kimyo fanlari doktori, professor
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
Buxoro, O'zbekiston

Murtazaev Feruzbek Ismatovich

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD), dosent
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada geksan – benzol sistemasiga 60oS haroratda ekstragentlarning selektivlik darajasi va turli sinfga mansub 30 ta organik erituvchini 30oS haroratda geksan-benzol sistemasiga nisbatan selektivligi va kriteriyasi, ya'ni erituvchilarning kuchlanish maydoni sifatida qo'llanilgan ko'rsatkichlarni qoniqtiruvchi korrelyatsiyasi aniqlandi. Mahalliy avtomobil benzinning fraksiya tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: EG, DMSO, fraksiya, benzin, selektiv, aromatik uglevodorod, geksan, siklogeksan, benzol, N-formilmorfolin, N-formilmorfolin, kriteriy, fraksiya.

Abstract: In this article, the degree of selectivity of extractants to the hexane-benzene system at a temperature of 60oC and the selectivity of 30 organic solvents of different classes to the hexane-benzene system at a temperature of 30oC and the criterion, i.e., the correlation of the parameters used as the stress field of the solvents, were determined. Fractional composition and physicochemical properties of domestic gasoline were studied.

Key words: EG, DMSO, fraction, gasoline, selective, aromatic hydrocarbon, hexane, cyclohexane, benzene, N-formylmorpholine, N-formylmorpholine, criterion, fraction.

Аннотация: В данной статье рассмотрены степень селективности экстрагентов к системе гексан-бензол при температуре 60oC и селективность 30 органических растворителей разных классов к системе гексан-бензол при температуре 30oC и критерий, т.е. корреляция. Определены параметры, используемые в качестве поля напряжений растворителей. Изучены фракционный состав и физико-химические свойства отечественных бензинов.

Ключевые слова: ЭГ, ДМСО, фракция, бензин, селективный, ароматический углеводород, гексан, циклогексан, бензол, N-формилморфолин, N-формилморфолин, критерий, фракция.

KIRISH

Mahalliy neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzinlarini fizik – kimyoviy va ekologik ko'rsatkichlarini ularning kimyoviy tarkibiga bog'liqligini o'rganildi. Aromatik uglevodorodlarni parafin va sikloalkan uglevodorodlaridan farqi, ularning teng molekur massada yuqori zichligi, shu bilan birga yuqori qaynash va erish haroratiga ega ekanligidir.

Tadqiqot obyekti va usullari. Ekstragentlar strukturasi bo'shliqlarning hosil bo'lishi solishtirma entalpiya ko'rsatkichini kattaligi va molyar hajmlarning ortishi bilan uglevodorod gomologlarini eritishdagi energiya xarajatlarini keskin ortishi, molekulyar massa bo'yicha ham yuqori selektivlik namoyon etadi [1].

Erituvchilarning yuqori selektivligi, ularning molekulasida zaryadlarni teng taqsimlanmasligiga olib keluvchi va erituvchilarni aromatik uglevodorodlar bilan birikib π -majmualarini hosil qiluvchi yuqori elektronakseptor qobiliyatiga ega, yuqori polyarli elektron-akseptor gruppalari va geteroatomlarning bo'lishidir.

1-rasm. Selektiv erituvchilarni geksan – benzol sistemasiga nisbatan selektivligini erituvchi molekularining zaryadlarini teng taqsimlanmaganligiga bog'liqligi.

TAHLIL VA NATIJALAR

3.12 – jadvalda NDDO ga yaqin MNDO usuli yordamida atomlarning musbat zaryadlarini jami, V_i molyar hajm va kriteriyasi hisoblangan. Belgilangan chiziqli bog'liqlik quyidagi tenglama ko'rinishida yoziladi:

Korrelyasiya koeffisienti $r = 0.959$.

1-jadval. Geksan – benzol sistemasiga nisbatan selektiv erituvchilarning 30oS haroratdagi selektivligi va zaryadlarning molekulyar zichligi.

No	Erituvchi	$S=Y_r/r_6$	$\sum q_i^+$	V_i	$[(\sum q_i^+)/V_i] \cdot 10^3$
1	2-Butanon	3,45	0,347	89,6	3,87
2	Aseton	3,81	0,296	73,4	4,02
3	Benzil spirti	4,93	0,717	103,7	6,92
4	Pridin	5,00	0,488	81,5	5,99
5	Asetofenon	5,01	0,631	116,6	5,41
6	Fenol	5,67	0,620	89,2	6,95
7	N,N-Dimetilpropionamid	6,34	0,888	109,9	8,07
8	Tetragidrofurfuril spirti	6,47	0,742	96,9	7,66
9	N-Asetilpirrol	6,82	0,846	108,4	7,80
10	2-Asetiltiofen	6,98	0,761	107,9	7,06
11	2-Asetilfuran	7,22	0,702	100,2	7,01
12	N-Metilkaprolaktam	7,22	0,905	126,6	7,15
13	Pirrol	8,39	0,539	69,2	7,79

14	N-Metil-2-piperidon	8,95	0,887	113,3	7,83
15	Furfuril spirti	9,10	0,738	86,4	8,55
16	1,4-Butandiol	9,20	0,746	88,4	8,44
17	N, N-Dimetilastamid	9,75	0,885	93,0	9,51
18	Furfurol	10,4	0,694	82,8	8,38
19	Dimetilformamid	11,7	0,874	77,8	11,24
20	Etilendiamin	11,8	0,602	66,7	9,03
21	N-Metilpirrolidon-2	13,1	0,886	97,0	9,13
22	Propilenkarbonat	13,9	0,835	85,8	9,73
23	Dietilenglikol	15,0	1,035	92,0	10,90
24	Etilenglikol	20,6	0,677	55,8	12,20
25	N-Asetiloksazolidin	17,8	1,171	101,0	11,50
26	N-Metilmorfolinon-2	17,9	1,125	101,2	11,10
27	N-Formilmorfolin	17,1	1,133	100,6	11,30
28	Tiofan-1-oksidi	17,1	1,002	90,0	11,13
29	Dimetilsulfoksid	21,8	0,886	71,0	12,50
30	Sulfolan	29,6	1,446	95,0	15,23

Maksimal musbat ko'rsatkichli ($\Sigma_{q_{max}}^+$) yoki atomlarning manfiy zaryadi ($\Sigma_{q_{max}}^-$) yoki ushbu ko'rsatkichlarni molyar hajmga V_i o'tkazilganligi erituvchilarning selektivlik korrelyatsiyasi amalda qo'llanilmaydi ($r = 0.635-0.736$) [2].

1-jadval ko'rsatkichlaridan ko'rinib turibdiki, N-asetiloksazolidin, N-metilmorfolinon-3 va tiofan-1-oksidi nisbatan yuqori samaradorlikka ega sanoat ekstragentlari (sulfolan, dimetilsulfoksid, N-formilmorfolin) kabi zaryadi teng taqsimlanmagan erituvchilar gruppasiga kiradi. Shunday qilib, ekstragentlarni gruppaviy selektivligini oldindan taxmin qilish imkonini beruvchi molekulaning kuchlanish maydoni kattaligini hisoblashning universal selektivlik bog'liqligi aniqlandi.

Taklif etilgan erituvchilar, ularning sanoat miqyosida keng ishlab chiqarilmasligi sababli tadbiq etilmadi.

2-jadval. Selektiv erituvchilarni taqqoslangan ko'rsatkichlari [3-4].

Selektiv erituvchi	Erituvchining afzalliklari	Erituvchining kamchiliklari
DEG	$T_{qay.}$ ancha yuqori, $T_{qot.}$ past, yuqori zichlikka ega, nisbatan arzon, yuqori barqarorlik, korrozion faolligi past, suv bilan to'liq aralashadi va rafinat fazasi va ekstraktni yuvishda yuqori tarqalish koeffitsientiga ega	Arenlar bilan past erish qobiliyati, gruppaviy selektivligi past, molekulyar massa bo'yicha yuqori selektivlikka ega, aromatik uglevodorodlarni tarqalish koeffitsienti past, yuqori qovushqoqlik, yuqori issiqlik sig'imi
Trietilenglikol	DEG bilan bir xil	DEG bilan bir xil, DEG nisbatan erish qobiliyati yuqori
Tetraetilenglikol	DEG bilan bir xil, faqatgina qaynash harorati farq qiladi	DEG bilan bir xil, biroq erish qobiliyati DEG va TEG nisbatan yuqori, qaynash harorati yuqori va shu sababli tetraetilenglikolni regeneratsiyalash qiyin
Sulfolan	Boshqa ekstragentlar bilan taqqoslaganda nisbatan yuqori gruppaviy selektivlikka ega, yuqori zichlik, issiqlik sig'imi past, etarli darajada barqaror	Ekstrakt va rafinat fazalarini suv bilan yuvishda sulfolaning tarqalish koeffitsienti past, ekstraksiya fazadan aromatik uglevodorodlarni ajratib olish uchun vakuumli haydash lozimligi, qotish harorati yuqori

Dimetilsulfoksid	Glikollarga nisbatan yuqori gruppaviy selektivlikka ega, past qovushqoqlikka ega	Termik va gidrolitik barqarorligi past, bu esa DMSO ni aromatik uglevodorodlardan regenerasiyalash uchun past haroratda qaynovchi alkanlarni qo'llashni talab etadi, erish qobiliyatini va tarqalishini pastligi
N- metilpirrolidon-etilenglikol aralashmasi (60:40)	Uglevodorodlarga nisbatan yuqori erish qobiliyati, aromatik uglevodorodlarni yuqori tarqalish koeffisienti, molekulyar massa bo'yicha past selektivlik, past qovushqoqlik, yuqori termik va gidrolitik barqarorlik, suv bilan to'liq aralashishi, zaharlilik darajasi past	C ₆ -C ₈ aromatik uglevodorodlarga gruppaviy selektivligi past, erituvchining qimmatligi
N- metilkaprolaktam-etilenglikol aralashmasi (35:65)	N- metilpirrolidon-etilenglikol aralashmasi bilan bir xil, biroq, N-metilkaprolaktamga etilenglikolni qo'shilishi yuqoridagi ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilaydi	Gruppaviy selektivlik past
N- Formilmorfolin	Yuqori gruppaviy selektivlik va past molekulyar massa bo'yicha selektivlik, bu ekstraktiv rektifikasiya usulida bir kolonnani o'zida benzol va toluolni ajratib olish imkonini beradi, yuqori barqarorlik	Qotish haroratini yuqoriligi
Dimetilformamid	Yuqori eritish qobiliyati, past qovushqoqlik	Past gidrolitik barqarorligi, korroziyon faolligi va zaharlilikgi

Mahalliy past oktanti avtomobil benzini tarkibidan b.q.h.-110oS oraliqda qaynovchi fraksiyani ajratib oldik va ushbu fraksiyani ayrim fizik-kimyoviy xossalarni tadqiq qildik. Ushbu fraksiyaning fizik-kimyoviy xossalar quyidagi jadvalda keltirilgan.[5-6]

3-jadval. Mahalliy avtomobil benzini va uning b.q.h.-100oS haroratlar oralig'ida qaynovchi fraksiyasining uglevodorod tarkibi va ayrim fizikaviy xossalari.

№	Namuna nomi	Hajmi, ml	Nur sindirish ko'rsatkichi	Zichligi, g/sm ³	Uglevodorodlar miqdori, % mass.		
					Aromatik uglevodorodlar	n-parafin uglevodorodlar	izo-parafin + naften uglevodorodlar
1	Benzin AI-80	100	1,4452	0,751	47,35	12,3	52,65
2	b.q.h. – 110°C	72	1,4355	0,722	48,22	11,4	40,38
3	110°C – s.q.h.	28	1,4650	0,788	46,48	3,8	49,72

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, ushbu fraksiyada aromatik uglevodorodlar bilan birgalikda alkanlarning ham miqdori sezilarli darajada. Bu uglevodorodlar past detonasion barqarorligi sababli benzinni oktan sonini pasaytiradi.

4-jadval. Etilenglikol, DMSO, N-metilpirrolidon, sulfolan ekstragentlarni aromatik uglevodorodlarni tanlab eritish qobiliyati [9].

Uglevodorodlar	Xomashyo tarkibi, % mass.	Ekstragentlar			
		EG	DMSO	N-MP	Sulfolan
Ekstragentning xomashyoga nisbati 1:8					
Aromatik ugle-vodorodlar	50	42,2	40,1	42,2	39,8
n-parafin ugle-vodorodlar	25	28,8	29,2	30,2	31,4
Sikloparafin uglevodorodlar	25	29	30,7	27,6	28,8
Ekstragentning xomashyoga nisbati 1:7					
Aromatik ugle-vodorodlar	50	34,5	33,0	32,8	30,3
n-parafin ugle-vodorodlar	25	32,1	32,8	33,6	36,6
Sikloparafin uglevodorodlar	25	33,4	34,2	33,6	33,1
Ekstragentning xomashyoga nisbati 1:6					
Aromatik ugle-vodorodlar	50	24,0	22,8	23,4	21,4
n-parafin ugle-vodorodlar	25	35,9	35,4	36,1	37,4
Sikloparafin uglevodorodlar	25	40,1	41,8	40,5	41,2
Ekstragentning xomashyoga nisbati 1:5					
Aromatik ugle-vodorodlar	50	14,2	13,6	13,8	14,4
n-parafin ugle-vodorodlar	25	41,7	41,6	43,4	43,1
Sikloparafin uglevodorodlar	25	44,1	44,8	42,8	42,5

natijalaridan barcha qo'llanilgan ekstragentlar aromatik uglevodorodlarni ajratib olishda ijobiy natijalar ko'rsatdi. Ularning ekstragent:xomashyo nisbatlarida ekstragentlarning nisbati ortishi bilan tanlab eritish qobiliyati ham oshib bordi. Ushbu tadqiqot natijalarida yana bir muhim jihat, ekstragentlarning alkan va sikloalkan uglevodorodlarga nisbatan ta'siri bo'lib, ularning miqdori barcha aralashmalarda qisman o'zgarib turdi. EG va DMSO asosan alkanlarni yutgan bo'lsa, N-metilpirrolidon va sulfolan nisbatan ko'proq sikloalkanlarni ko'proq yutganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 25(2).
2. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. No2/2022 Бухоро.

3. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий, 7 (6), 14063-14063.
4. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar taraqqiyoti. №4/2021 Бухоро.
5. Махмудов М.Ж., Муртазаев Ф.И. Современные методы уменьшения количества бензола в составе низкооктанового бензина // Узбекистон Миллий ахборот агентлиги – ЎзА Илм-фан бўлими (электрон журнал). – Тошкент, 2021 йил, июль ойи сони. – 268-278 б.
6. Махмудов М.Ж., Муртазаев Ф.И. Исследование влияния октаноповышающих присадок на качество бензина АИ-80 // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2021. – №3. – С. 74-80.
7. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.
8. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.
9. Муртазаев Ф.И., Махмудов М.Ж., Наубеев Т.Х. Выделение ароматических углеводородов из автомобильного бензина с целью доведения его до норм Евро-5 // Международный научный журнал «Universum: технические науки». – Москва, 2021. –№ 11 (92). – С. 52-57.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

